

Pemetaan Topik Penelitian Seputar *Current Ratio* pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan *Literature Review*

Eka Wahyu Hestya Budiarto, Nindi Dwi Tetria Dewi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

E-Mail Korespondensi: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstract

This study aims to determine the research mapping regarding the current ratio using a mix-method approach, namely the VOSviewer bibliometric study and literature review. Data analysis techniques include: (1) mapping the distribution of journal publications around the current ratio; (2) mapping the results of the VOSviewer bibliometric visualization around the current ratio based on the number of clusters and their items; and (3) mapping research topics around the current ratio using a literature review study. The results showed that: (1) based on the distribution of journal publications, there were 33 journal publications regarding the current ratio; (2) based on the mapping of the VOSviewer bibliometric study, the network visualization results around the Current ratio are divided into 6 clusters and 92 topic items; (3) based on the mapping of literature review studies, there are 12 topics around the influence of the current ratio and 1 topic about the determinants of the current ratio. The difference between this research and previous research is that this research explains and maps all research topics around current ratio, so that future researchers can find out research gaps about current ratio. The implication and contribution of this research is that there is a mapping of research topics around current ratio that are often or rarely researched by researchers, so that they can be a reference for future researchers.

Keywords: Current ratio; Bibliometrics; VOSviewer; Literature Review; Islamic and Conventional Banking

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemetaan penelitian seputar *current ratio* dengan pendekatan *mix-method*, yaitu studi bibliometrik VOSviewer dan *literature review*. Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar *Current ratio*; (2) memetakan hasil visualisasi bibliometrik VOSviewer seputar *current ratio* berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar *current ratio* menggunakan studi *literature review*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal, terdapat 33 publikasi jurnal seputar *current ratio*; (2) berdasarkan pemetaan studi bibliometrik VOSviewer, hasil visualisasi jaringan seputar *current ratio* terbagi menjadi 6 kluster dan 92 item topik; (3) berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 12 topik seputar pengaruh *current ratio* dan 1 topik seputar determinan *current ratio*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan dan memetakan seluruh topik penelitian seputar *current ratio*, sehingga peneliti selanjutnya dapat mengetahui kekosongan penelitian seputar *current ratio*. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah adanya pemetaan topik-topik penelitian seputar *current ratio* yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

Kata kunci: *Current ratio*; Bibliometrik; VOSviewer; *Literature Review*; Perbankan Syariah dan Konvensional

PENDAHULUAN

Perkembangan *current ratio* dalam industri perbankan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga, risiko kredit, dan kebijakan manajemen risiko (Andhityara, 2020). Peningkatan *current ratio* biasanya dianggap menguntungkan karena menunjukkan bahwa bank memiliki lebih banyak aset lancar yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Namun,

peningkatan yang signifikan juga bisa menunjukkan bahwa bank mungkin menghadapi masalah likuiditas (Romli, 2022).

Kebijakan *current ratio* pada perbankan adalah salah satu aspek yang penting untuk memastikan likuiditas dan kecukupan dana tunai yang dimiliki oleh bank. *Current ratio* merupakan rasio keuangan yang mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang dapat diuangkan dalam waktu singkat (Saggaf, 2016). Biasanya, bank akan menetapkan kebijakan *current ratio* yang mencerminkan toleransi risiko dan kebutuhan modal yang sesuai dengan strategi bisnis dan peraturan perbankan yang berlaku di negara tersebut (Daulay, 2021). Kebijakan *current ratio* dapat bervariasi antara bank satu dengan lainnya tergantung pada faktor-faktor seperti profil risiko, strategi bisnis, jenis produk yang ditawarkan, dan persyaratan peraturan (Wati, 2018). Secara umum, *current ratio* yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki likuiditas yang baik dan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan mudah. Namun, *current ratio* yang terlalu tinggi juga dapat menunjukkan bahwa bank memiliki terlalu banyak aset yang tidak produktif atau tidak efisien, sehingga tidak memberikan hasil yang optimal bagi pemegang saham (Nur'aidawati, 2018). Di sisi lain, *current ratio* yang terlalu rendah dapat menunjukkan adanya masalah likuiditas, di mana bank mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini dapat berpotensi menyebabkan ketidakstabilan keuangan dan menurunkan kepercayaan nasabah serta pemangku kepentingan lainnya (Lautama, 2019). Pentingnya kebijakan *current ratio* adalah untuk memastikan bahwa bank memiliki keseimbangan yang tepat antara likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan penggunaan optimal terhadap asetnya. Bank harus secara aktif mengelola *current ratio* mereka dengan memperhatikan perubahan dalam kebutuhan likuiditas dan risiko yang terkait dengan operasi bisnis mereka (Lieony, 2022).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar *current ratio* pada perbankan syariah dan konvensional dengan menggunakan: (1) studi bibliometrik VOSviewer guna menganalisis dan mempelajari peta perkembangan literatur dalam publikasi suatu bidang keilmuan dengan membuat peta jaringan metadata; dan (2) studi *literature review* guna menganalisis, mengidentifikasi dan *me-review* artikel-artikel dari jurnal nasional terakreditasi Sinta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan dan memetakan seluruh topik penelitian seputar *current ratio*, sehingga peneliti selanjutnya dapat mengetahui kekosongan penelitian seputar *current ratio*. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah adanya pemetaan topik-topik penelitian seputar *current ratio* yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Current ratio adalah rasio keuangan yang digunakan dalam analisis perbankan untuk mengukur kemampuan sebuah bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Mambrisau, 2015). Rasio ini menggambarkan hubungan antara aset lancar (aktiva yang dapat dengan cepat diubah menjadi kas) dengan kewajiban lancar (utang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun). Rumus dari *current ratio* adalah: $Current\ ratio = \frac{Aset\ Lancar}{Utang\ Lancar}$ (Ismanandar, 2016). Aset Lancar (*current assets*) mencakup kas, investasi jangka pendek, pinjaman yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun, piutang usaha, dan persediaan barang dagangan yang dapat dijual dalam waktu dekat. Utang Lancar (*current liabilities*) mencakup utang bank jangka pendek, utang kepada nasabah, utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, dan kewajiban jangka pendek lainnya (Harianja, 2022).

Studi bibliometrik pendekatan analisis yang menggunakan metode kuantitatif untuk mempelajari karakteristik publikasi ilmiah, seperti jurnal, artikel, atau konferensi dalam suatu bidang tertentu. Studi ini berfokus pada pengukuran kuantitatif tentang pola publikasi, sejarah perkembangan, serta hubungan antara penulis, institusi, dan topik penelitian (Dubyna et al., 2022). VOSviewer adalah salah satu perangkat lunak yang sering digunakan dalam studi bibliometrik. Perangkat lunak ini digunakan untuk memvisualisasikan dan menganalisis jaringan kolaborasi ilmiah, yang melibatkan penulis, institusi, kata kunci, atau

subjek penelitian. *VOSviewer* memanfaatkan data bibliografis, seperti informasi dari indeks sumber daya seperti *Scopus* atau *Web of Science*, untuk menghasilkan visualisasi yang informatif dan interaktif. Dengan menggunakan *VOSviewer*, peneliti dapat mengidentifikasi pola kolaborasi antara penulis atau institusi, menggambarkan perkembangan dan tren topik penelitian, serta menganalisis pengaruh dan hubungan antara berbagai elemen dalam domain akademik tertentu. Perangkat lunak ini memberikan visualisasi jaringan yang menarik, seperti peta kluster, grafik ko-kluster, atau grafik jarak. Selain itu, *VOSviewer* juga mendukung analisis teks untuk mengidentifikasi kata kunci yang paling relevan atau konsep yang paling penting dalam sebuah bidang penelitian. Dengan *VOSviewer*, peneliti dapat menggali wawasan baru dari data bibliografis dan menganalisis tren serta pola kolaborasi dalam penelitian ilmiah (van Eck NJ, 2022).

Studi *literature review* adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber literatur yang relevan dalam suatu bidang pengetahuan tertentu. Tujuan dari *literature review* adalah untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian yang sedang diteliti. Dalam studi *literature review*, peneliti mengidentifikasi sumber-sumber literatur yang relevan seperti jurnal ilmiah, artikel, buku, dan tesis yang berkaitan dengan topik penelitian mereka. Setelah itu, mereka membaca, menganalisis, dan menggabungkan informasi yang ditemukan dari sumber-sumber tersebut. Pada tahap analisis, peneliti akan mengevaluasi dan menginterpretasikan informasi yang ditemukan dalam literatur untuk melihat tren, temuan-temuan penting, dan perbedaan dalam pendekatan atau metode penelitian yang digunakan oleh peneliti sebelumnya. Dalam hal ini, studi *literature review* dapat membantu peneliti untuk mengidentifikasi celah pengetahuan, kelemahan, atau kesenjangan yang ada dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil dari studi *literature review* sering kali berupa tinjauan sistematis atau sintesis dari penelitian-penelitian terkait yang dilakukan sebelumnya. Ini dapat memberikan dasar pengetahuan yang kuat dan komprehensif bagi peneliti untuk melanjutkan penelitian mereka atau mengembangkan kerangka kerja teoretis. Studi *literature review* memiliki peran yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dapat membantu peneliti untuk memahami konteks teoretis yang ada, mengidentifikasi kekurangan dalam penelitian sebelumnya, menggali tema-tema yang muncul, serta mengembangkan pertanyaan penelitian yang lebih spesifik dan relevan (El-Halaby et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah *current ratio*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang *current ratio* pada Perbankan Syariah dan Konvensional.

Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi *Sinta* melalui *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) dan *software Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, dan *VOSviewer*. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci "*current ratio*" dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar *current ratio* menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* berdasarkan tahun penerbitan; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi jurnal seputar *current ratio* menggunakan *software algoritma VOSviewer (Visualization of Similarities)* berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar *current ratio* menggunakan studi *literature review* (Budianto, 2023) (Gozali et al.,

- Kluster 1 terdiri dari 28 item topik, yaitu: *asset, baik, bei, bursa efek indonesia, current ratio, debt, der, earning, efek indonesia, equity, equity ratio, ftabel, harga saham, indonesia, metode, pengaruh current ratio, pengaruh debt, perusahaan, return, roa, roe, share, signifikan terhadap harga saham, spss, tato, total asset turnover, uji, uji f.*
- Kluster 1 terdiri dari 25 item topik, yaitu: *annual financial statement, annual report, company, conventional banking company, corporate social responsibility, csr, empirical evidence, environmental aspect, investment, investor, level, multiple linear regression, quantitative research, research, sample, secondary data, significant effect, stock price, sustainability, t test, technique, time, variable, way, wwwidxcoind.*
- Kluster 1 terdiri dari 16 item topik, yaitu: *banking company, bond rating, data, data analysis method, dividend payout ratio, financial statement, firm size, form, influence, leverage, multiple linear regression, population, purposive sampling, sampling technique, size, study.*
- Kluster 1 terdiri dari 12 item topik, yaitu: *analytical method, deposit ratio, effect, factor, idx, ldr, liquidity, loan, multiple regression analysis, observation period, profitability, quantitative method.*
- Kluster 1 terdiri dari 10 item topik, yaitu: *bank, debt equity ratio, debt ratio, hypothesis, impact, indonesian stock exchange, perusahaan perbankan, purposive sampling method, relationship, significant impact.*
- Kluster 1 terdiri dari 1 item topik, yaitu: *bopo.*

Pemetaan Topik Penelitian seputar Pengaruh *Current ratio* pada Perbankan Syariah dan Konvensional menggunakan Studi *Literature Review*

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 12 pengaruh *current ratio* pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu:

Pertama, Capital Adequacy Ratio/CAR. Pengaruh *current ratio* terhadap CAR dapat terjadi melalui dua jalur utama: (1) Likuiditas dan pengaruhnya terhadap CAR: *Current ratio* yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki likuiditas yang baik, yang dapat membantu bank dalam menghadapi situasi darurat, seperti penarikan besar-besaran oleh nasabah atau ketidakstabilan pasar. Dengan memiliki likuiditas yang cukup, bank dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan menghindari risiko kehilangan modal yang signifikan. Oleh karena itu, *current ratio* yang tinggi dapat berkontribusi pada tingkat CAR yang lebih baik, karena bank memiliki kemampuan untuk mempertahankan modal yang cukup. (2) Hubungan antara aset lancar dan modal: *Current ratio* yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki aset lancar yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam banyak kasus, aset lancar tersebut dapat berupa simpanan nasabah atau pinjaman jangka pendek kepada nasabah. Saat bank menggunakan pinjaman jangka pendek sebagai sumber pendanaan untuk memberikan kredit jangka panjang, kualitas aset tersebut menjadi penting. Dalam hal ini, *current ratio* yang tinggi dapat membantu bank mempertahankan aset yang berkualitas tinggi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas modal bank dan CAR.

Kedua, Debt to Equity Ratio/DER. *Current ratio* dan Debt to Equity Ratio (DER) adalah dua rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis kesehatan keuangan perusahaan, termasuk perusahaan perbankan. *Current ratio* yang tinggi cenderung memiliki pengaruh positif terhadap DER pada perbankan. Ketika perusahaan perbankan memiliki *current ratio* yang tinggi, ini menunjukkan bahwa mereka memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek mereka, termasuk pembayaran utang jangka pendek. Dengan likuiditas yang kuat, perbankan dapat mengurangi risiko kegagalan pembayaran utang dan memiliki akses yang lebih baik ke sumber pendanaan jangka pendek. Dalam hal ini, perbankan mungkin cenderung menggunakan lebih banyak utang (leverage) untuk memperoleh pendanaan tambahan yang diperlukan. Namun, penting untuk diingat bahwa DER yang terlalu tinggi juga dapat meningkatkan risiko keuangan

perusahaan, termasuk risiko kebangkrutan jika tingkat utang menjadi tidak terkendali atau jika perusahaan menghadapi tekanan finansial yang signifikan. Oleh karena itu, perusahaan perbankan harus menjaga keseimbangan antara likuiditas yang cukup dan penggunaan utang yang bijaksana untuk menghindari risiko yang berlebihan. Secara umum, pengaruh *Current ratio* terhadap DER pada perbankan adalah bahwa *Current ratio* yang tinggi cenderung berhubungan dengan DER yang lebih tinggi, karena likuiditas yang kuat memungkinkan perbankan untuk menggunakan lebih banyak utang dalam pendanaan operasionalnya. Namun, keputusan mengenai tingkat utang yang tepat harus mempertimbangkan faktor-faktor risiko dan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan.

Ketiga, Dividend Payout Ratio/DPR. Pengaruh *current ratio* terhadap DPR dalam perbankan dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan strategi perusahaan. Namun, secara umum, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan: (1) Likuiditas: *Current ratio* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam hal ini, perbankan mungkin memiliki lebih banyak fleksibilitas untuk membayar dividen kepada pemegang saham tanpa mengorbankan kebutuhan likuiditasnya. Oleh karena itu, *current ratio* yang tinggi dapat berpotensi mendukung DPR yang lebih tinggi. (2) Pertumbuhan dan Investasi: Jika perbankan berencana untuk melakukan ekspansi atau investasi dalam waktu dekat, mereka mungkin perlu menyimpan sebagian besar laba bersih mereka untuk membiayai rencana tersebut. Dalam hal ini, *current ratio* yang lebih rendah dapat memberikan dana yang diperlukan untuk investasi tersebut, dan oleh karena itu DPR yang lebih rendah. (3) Regulasi dan Persyaratan Modal: Perbankan tunduk pada peraturan dan persyaratan modal yang ketat. Pada beberapa kasus, regulator mungkin menetapkan batasan atau persyaratan terkait pembayaran dividen. Jika perbankan harus mematuhi persyaratan modal tertentu atau memprioritaskan pemenuhan kebutuhan modal, DPR mereka dapat terpengaruh, terlepas dari *current ratio*.

Keempat, Financial distress. Pada perbankan, *current ratio* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *financial distress* atau kesusahan keuangan. Berikut adalah beberapa dampak *current ratio* terhadap *financial distress* pada perbankan: (1) Likuiditas: *Current ratio* yang rendah dapat mengindikasikan masalah likuiditas, yaitu ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jika perbankan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban lancar seperti pembayaran pinjaman atau deposito jatuh tempo, hal ini dapat menyebabkan *financial distress*. (2) Solvabilitas: *Current ratio* yang rendah juga dapat menunjukkan masalah solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjangnya. Jika perbankan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka panjangnya, seperti pembayaran pinjaman jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan *financial distress*. (3) Kualitas Aset: *Current ratio* yang rendah juga dapat mencerminkan masalah dalam kualitas aset perbankan. Jika perbankan memiliki banyak aset yang tidak likuid atau berisiko, seperti pinjaman bermasalah atau investasi yang buruk, hal ini dapat mempengaruhi *current ratio* dan menyebabkan *financial distress*. *Financial distress* pada perbankan dapat memiliki konsekuensi yang serius, termasuk ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban kepada nasabah dan investor, penurunan kepercayaan publik, hingga kemungkinan kebangkrutan. Oleh karena itu, penting bagi perbankan untuk memantau dan memelihara *current ratio* yang sehat guna menghindari risiko *financial distress*.

Kelima, harga saham. Pada perbankan, *current ratio* dapat memiliki pengaruh terhadap harga saham. Berikut adalah beberapa cara bagaimana *current ratio* dapat mempengaruhi harga saham pada perbankan: (1) Tingkat kepercayaan investor: *Current ratio* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang kuat untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ini mencerminkan stabilitas keuangan perusahaan dan dapat meningkatkan kepercayaan investor. Investor cenderung lebih tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan dengan *current ratio* yang sehat, yang pada gilirannya dapat mendorong kenaikan harga saham. (2) Potensi untuk menghadapi likuiditas darurat: *Current ratio* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki cukup

aset lancar untuk menghadapi situasi darurat yang membutuhkan likuiditas segera. Hal ini dapat memberikan perlindungan bagi investor jika terjadi ketidakstabilan pasar atau peristiwa tak terduga lainnya. Akibatnya, investor mungkin lebih cenderung untuk membeli saham perusahaan dengan *current ratio* yang tinggi, yang dapat berdampak positif pada harga saham. (3) Persepsi terhadap manajemen risiko: *Current ratio* yang sehat juga dapat mencerminkan manajemen risiko yang baik dalam perusahaan perbankan. Jika perusahaan dapat mengelola likuiditasnya dengan baik, investor akan memiliki persepsi yang lebih baik terhadap kemampuan perusahaan untuk menghadapi tantangan ekonomi dan keuangan. Ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memberikan dampak positif pada harga saham.

Keenam, laba bersih. Pengaruh *current ratio* terhadap laba bersih pada perbankan bisa bervariasi tergantung pada beberapa faktor. Di bawah ini adalah beberapa kemungkinan pengaruh yang dapat terjadi: (1) Likuiditas dan kelancaran operasional: *Current ratio* yang tinggi menunjukkan tingkat likuiditas yang tinggi, yang berarti perbankan memiliki cukup aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam hal ini, perbankan akan lebih siap menghadapi kebutuhan dana sehari-hari, seperti penarikan dana oleh nasabah. Dengan likuiditas yang baik, perbankan dapat mengoperasikan bisnisnya dengan lancar dan menghasilkan pendapatan yang stabil, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada laba bersih yang lebih tinggi. (2) Pengelolaan risiko kredit: *Current ratio* yang tinggi juga dapat menjadi indikator bahwa perbankan memiliki kebijakan kredit yang ketat dan hati-hati dalam memberikan pinjaman kepada nasabah. Hal ini dapat mengurangi risiko kredit yang dialami oleh perbankan, seperti kemungkinan pembayaran kredit yang gagal atau kredit macet. Dengan mengurangi risiko kredit, perbankan dapat mempertahankan laba bersih yang lebih tinggi. (3) Biaya operasional: Meskipun *current ratio* yang tinggi dapat mengindikasikan likuiditas yang baik, terlalu banyak aset lancar yang tidak produktif juga dapat mempengaruhi laba bersih. Jika perbankan menyimpan terlalu banyak aset lancar yang tidak menghasilkan pendapatan, seperti uang tunai yang berlebihan di brankas, hal ini dapat menyebabkan biaya operasional yang lebih tinggi. Biaya operasional yang tinggi dapat mengurangi laba bersih perbankan. (4) Pengaruh suku bunga: Perbankan adalah bisnis yang sangat terpengaruh oleh suku bunga. *Current ratio* yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa perbankan memiliki banyak kas atau aset lancar yang diinvestasikan dalam instrumen pasar uang dengan suku bunga rendah. Ketika suku bunga naik, pendapatan bunga dari investasi tersebut mungkin juga meningkat. Namun, saat suku bunga rendah, pendapatan bunga dapat menurun, yang dapat berdampak negatif pada laba bersih.

Ketujuh, pembiayaan produktif. Pengaruh *current ratio* terhadap pembiayaan produktif pada perbankan dapat bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi dan strategi bisnis bank tersebut. Namun, secara umum, *current ratio* yang sehat dapat memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan produktif. Berikut adalah beberapa pengaruh yang mungkin terjadi: (1) Kemampuan untuk memenuhi kewajiban: *Current ratio* yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki cukup aset likuid untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini memberikan kepercayaan kepada pihak pemberi pinjaman atau pemodal bahwa bank dapat memenuhi kewajiban dan membayar pinjaman tepat waktu. Sebagai hasilnya, bank mungkin lebih mudah mendapatkan pembiayaan tambahan untuk kegiatan produktif. (2) Tingkat kepercayaan investor: Investor cenderung melihat *current ratio* sebagai indikator keuangan yang penting dalam mengevaluasi kinerja bank. *Current ratio* yang sehat mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola likuiditas dan menghadapi risiko keuangan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan membuat bank lebih menarik bagi mereka. Dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, bank dapat lebih mudah mendapatkan pembiayaan produktif dari investor. (3) Kemampuan untuk memberikan pinjaman: *Current ratio* yang baik dapat meningkatkan kemampuan bank untuk memberikan pinjaman produktif kepada nasabahnya. Dengan likuiditas yang cukup, bank dapat menyalurkan dana ke sektor-sektor yang membutuhkan pembiayaan, seperti usaha kecil dan menengah, sektor pertanian, industri, dan sektor produktif lainnya. Ini dapat

memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor yang mendapatkan pembiayaan dari bank.

Kedelapan, rating obligasi/rating bond. Pada industri perbankan, *current ratio* dapat menjadi salah satu faktor yang diperhatikan oleh lembaga pemeringkat (*rating agency*) dalam menentukan *rating* obligasi bank. *Rating* obligasi mencerminkan risiko kredit yang melekat pada instrumen keuangan tersebut. Pengaruh *current ratio* terhadap *rating* obligasi pada perbankan dapat bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi dan industri perbankan secara keseluruhan. Namun, secara umum, memiliki *current ratio* yang tinggi dapat memberikan sinyal positif kepada lembaga pemeringkat, menunjukkan bahwa bank memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. *Current ratio* yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki lebih banyak aset lancar dibandingkan dengan kewajiban lancarnya. Hal ini dapat memberikan keyakinan kepada lembaga pemeringkat bahwa bank memiliki kemampuan yang baik untuk membayar kembali obligasinya pada jatuh tempo. Sebaliknya, jika *current ratio* rendah, artinya bank memiliki keterbatasan likuiditas dan mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini dapat mempengaruhi penilaian lembaga pemeringkat dan mengakibatkan penurunan *rating* obligasi.

Kesembilan, Return On Asset/ROA. Pengaruh *current ratio* terhadap ROA pada perbankan dapat bervariasi tergantung pada situasi dan kondisi bisnis bank tersebut. Namun, secara umum, *current ratio* yang sehat dapat memiliki pengaruh positif terhadap ROA. Berikut adalah beberapa pengaruh yang mungkin terjadi: (1) Likuiditas yang cukup: *Current ratio* yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki cukup aset likuid untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dengan likuiditas yang cukup, bank dapat mengelola risiko likuiditas dengan baik dan menghindari kekurangan dana yang dapat mengganggu operasional bank. Hal ini dapat berkontribusi pada efisiensi operasional dan meningkatkan ROA. (2) Pengendalian risiko: *Current ratio* yang sehat mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola risiko keuangan. Bank dengan *current ratio* yang tinggi cenderung memiliki lebih banyak fleksibilitas untuk menghadapi kejadian tak terduga atau ketidakpastian di pasar. Dengan pengendalian risiko yang baik, bank dapat mengurangi risiko kerugian yang signifikan dan meningkatkan ROA. (3) Kepercayaan pihak ketiga: *Current ratio* yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan pihak ketiga, seperti nasabah dan investor. Nasabah akan lebih cenderung mempercayai bank yang memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka, dan investor akan melihatnya sebagai indikator keuangan yang positif. Dalam jangka panjang, hal ini dapat meningkatkan kegiatan bisnis bank, pertumbuhan aset, dan akhirnya, ROA.

Kesepuluh, Return On Equity/ROE. Pengaruh *current ratio* terhadap ROE pada perbankan dapat bervariasi tergantung pada kondisi keuangan dan operasional perusahaan. Namun, secara umum, *current ratio* yang tinggi dapat memiliki pengaruh positif terhadap ROE. Berikut adalah beberapa alasan mengapa ini mungkin terjadi: (1) Likuiditas yang memadai: *Current ratio* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang memadai untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ini dapat mengurangi risiko kegagalan dalam membayar kewajiban yang dapat berdampak negatif pada ROE. Dengan demikian, perusahaan dengan *current ratio* yang tinggi mungkin lebih mampu mempertahankan keuntungan dan ROE yang stabil. (2) Kemampuan memberikan pinjaman: Perbankan adalah sektor yang sangat tergantung pada pemberian pinjaman dan penghimpunan dana. Dengan *current ratio* yang tinggi, perusahaan dapat menunjukkan kemampuan untuk memberikan pinjaman lebih banyak kepada nasabahnya. Ini dapat meningkatkan pendapatan bunga dan laba bersih, yang pada gilirannya dapat memperbaiki ROE.

Kesebelas, return saham. Berikut adalah beberapa pengaruh yang mungkin timbul dari *current ratio* yang tinggi terhadap *return* saham pada perbankan: (1) Kepercayaan investor: *Current ratio* yang tinggi menandakan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang memadai untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan, karena mereka merasa yakin bahwa perusahaan mampu mengelola keuangan dengan baik. Kepercayaan yang tinggi dapat

mendorong permintaan saham perusahaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan *return* saham. (2) Minimalkan risiko: Dalam industri perbankan, risiko likuiditas merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi. Dengan memiliki *current ratio* yang tinggi, perusahaan dapat mengurangi risiko likuiditas yang mungkin timbul akibat ketidakmampuan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi risiko yang dirasakan oleh investor dan berpotensi meningkatkan *return* saham. (3) Kemampuan pertumbuhan: *Current ratio* yang tinggi juga dapat memperkuat posisi keuangan perusahaan dan memberikan keleluasaan dalam menghadapi peluang pertumbuhan. Perusahaan dengan *current ratio* yang baik lebih cenderung mendapatkan akses ke sumber pendanaan yang lebih mudah dan lebih murah. Dalam jangka panjang, pertumbuhan perusahaan dapat meningkatkan nilai saham dan menghasilkan *return* yang lebih tinggi bagi para pemegang saham.

Kedua belas, Yield to Maturity/YTM. Kaitan antara *current ratio* dan YTM pada perbankan mungkin tidak terlalu langsung atau jelas. *Current ratio* lebih fokus pada aset dan kewajiban jangka pendek perusahaan, sedangkan YTM berkaitan dengan tingkat pengembalian investasi di pasar keuangan. Namun, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hubungan antara kedua hal ini: (1) Risiko kredit: *Current ratio* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan finansial yang baik untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Hal ini dapat memperkuat citra keuangan perusahaan di mata investor dan mengurangi risiko kredit. Dalam hal ini, perbankan dengan *current ratio* yang tinggi mungkin dianggap sebagai entitas yang lebih aman dan dapat menawarkan obligasi dengan YTM yang lebih rendah. (2) Risiko likuiditas: Perbankan dengan *current ratio* yang rendah mungkin menghadapi risiko likuiditas yang lebih tinggi. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap risiko investasi di obligasi atau surat utang perusahaan tersebut. Dalam situasi ini, untuk menarik minat investor, perusahaan mungkin perlu menawarkan YTM yang lebih tinggi pada obligasinya.

Pemetaan Topik Penelitian seputar Faktor yang Mempengaruhi *Current ratio* pada Perbankan Syariah dan Konvensional menggunakan Studi *Literature Review*

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 1 faktor yang mempengaruhi *current ratio* pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu kebijakan modal. Kebijakan modal dapat mempengaruhi rasio lancar bank dalam beberapa cara: *pertama*, penambahan modal. Jika bank mengambil kebijakan untuk menambah modalnya, baik melalui penerbitan saham baru atau pinjaman tambahan, *current ratio* dapat meningkat. Hal ini karena dengan adanya penambahan modal, total aset lancar bank dapat bertambah, sementara kewajiban jangka pendek tetap stabil. Dengan demikian, rasio lancar meningkat. *Kedua*, pengurangan modal. Sebaliknya, jika bank mengambil kebijakan untuk mengurangi modalnya, misalnya dengan melakukan pembelian kembali saham atau melunasi pinjaman, *current ratio* dapat menurun. Pengurangan modal akan mengurangi total aset lancar, sedangkan kewajiban jangka pendek tetap sama. Akibatnya, rasio lancar menurun. *Ketiga*, penggunaan modal untuk investasi. Jika bank menggunakan modalnya untuk melakukan investasi jangka panjang, seperti akuisisi atau pengembangan infrastruktur, ini dapat berdampak negatif pada *current ratio*. Hal ini karena investasi jangka panjang mengurangi likuiditas bank dalam jangka pendek, sementara kewajiban jangka pendek tetap sama. Akibatnya, rasio lancar menurun. Dalam mengelola kebijakan modal, bank harus memperhatikan keseimbangan antara mempertahankan tingkat modal yang memadai untuk memenuhi persyaratan peraturan dan menjaga rasio lancar yang sehat. Rasio lancar yang rendah dapat mengindikasikan risiko likuiditas yang tinggi, sementara rasio lancar yang terlalu tinggi dapat menunjukkan penggunaan modal yang tidak efisien. Oleh karena itu, perbankan perlu memperhatikan kebijakan modal mereka dengan hati-hati untuk menjaga keseimbangan yang tepat antara likuiditas dan kecukupan modal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar *current ratio* pada Perbankan Syariah dan Konvensional selama kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2023 yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi Sinta, terdapat 33 artikel jurnal publikasi. *Kedua*, berdasarkan pemetaan studi bibliometrik VOSviewer, hasil visualisasi jaringan seputar *current ratio* pada Perbankan Syariah dan Konvensional terbagi menjadi 6 kluster dan 92 item topik. Kluster 1 terdiri dari 28 topik, kluster 2 terdiri dari 25 topik, kluster 3 terdiri dari 16 topik, kluster 4 terdiri dari 12 topik, kluster 5 terdiri dari 10 topik, dan kluster 6 terdiri dari 1 topik. *Ketiga*, berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 12 topik yang berkaitan dengan pengaruh *current ratio* pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu: *Capital Adequacy Ratio/CAR*, *Debt to Equity Ratio/DER*, *Dividend Payout Ratio/DPR*, *financial distress*, harga saham, laba bersih, pembiayaan produktif, *rating obligasi*, *Return On Asset/ROA*, *Return On Equity/ROE*, *return saham*, dan *Yield to Maturity/YTM*. Dan terdapat 1 topik yang berkaitan dengan determinan *current ratio* pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu: kebijakan modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhityara, E. P. R. (2020). PENGARUH DEBT EQUITY RATIO, CURRENT RATIO, MATURITY DAN SIZE TERHADAP BOND RATING (STUDI PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2012-2017). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Jayakarta*, Vol 2 No 1 (2020): Volume 2 No 1 Tahun 2020, 53–79. <http://journal.stiejayakarta.ac.id/index.php/JMBJayakarta/article/view/41/42>
- Budianto, E. W. H. (2022a). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(1), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Budianto, E. W. H. (2022b). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 25–36. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).25-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36)
- Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RISIKO REPUTASI PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, Vol 8, No 1 (2023): Januari-Juni 2023, 94–113. <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.425>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2022). Research Mapping of Musyarakah Contracts in Islamic Financial Institutions: VOSviewer Bibliometric Study and Literature Review. *Maliki Islamic Economics Journal (M-IEC Journal)*, 2(December), 76–94.
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RASIO DIVIDEND PER SHARE (DPS) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL : STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 04(01), 109–126. <https://doi.org/10.24042/al-mal.v4i01.16760>
- Budianto, E. W. H., Dewi, N. D. T., & Abidin, U. A. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Syar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 7(1), 25–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v7i1.19887>
- Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–148. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185180>
- Daulay, A. E. P. U. S. A. A. Y. (2021). THE EFFECT OF TOTAL ASSETS TURNOVER, CURRENT RATIO AND FINANCIAL TECHNOLOGY ON THE PROFITABILITY OF BANKING COMPANIES IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, Vol 7, No 2 (2021): *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 253–262.

- <https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/jimb/article/view/11742/4654>
- Dubyna, M., Popelo, O., Kholiavko, N., Zhavoronok, A., Fedyshyn, M., & Yakushko, I. (2022). Mapping the Literature on Financial Behavior: a Bibliometric Analysis Using the VOSviewer Program. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 19, 231–246. <https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.22>
- El-Halaby, S., Aboul-Dahab, S., & Bin Qoud, N. (2021). A systematic literature review on AAOIFI standards. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(2), 133–183. <https://doi.org/10.1108/JFRA-06-2020-0170>
- Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>
- Gozali, M., Saputra, M. A., Dewi, N. D. T., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Variabel Determinan Return on Equity (Roe) Pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 34–47. <https://doi.org/10.38076/ideijeb.v4i1.151>
- Harianja, T. S. S. (2022). Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER), Current Ratio (CR) dan Return on Asset (ROA) terhadap Harga Saham pada PT. Bank Raya Indonesia Tbk Periode 2012-2021. *IJBEM: Indonesian Journal of Business Economics and Management*, Vol. 2 No. 1 (2022): *IJBEM Desember 2022*, 23–32. <https://journal.irpi.or.id/index.php/ijbem/article/view/632/252>
- Ismanandar, M. (2016). PENGARUH CURRENT RATIO, QUICK RATIO DAN CASH RATIO TERHADAP PEMBIAYAAN PRODUKTIF BANK SYARIAH. *INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM)*, Vol 1, No 2 (2016): Desember 2016, 23–32. <https://syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif/article/view/1828/1204>
- Lautama, V. V. H. H. I. R. S. S. T. G. L. T. A. L. N. (2019). PENGARUH RASIO KECUKUPAN MODAL, LOAN TO DEPOSIT RATIO, BESARAN PERUSAHAAN, DAN CURRENT RATIO TERHADAP RETURN ON ASSETS PERUSAHAAN PERBANKAN TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2012-2016. *Profita : Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, Vol 12, No 1 (2019), 80–93. <https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/profita/article/download/SuppFile/profita.2019.v12.01.007/598>
- Lieony, F. M. B. (2022). Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Debt To Equity Ratio, Tingkat Inflasi, Dan Current Ratio Terhadap Yield To Maturity Sektor Keuangan Non Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2020. *FORBISWIRA FORUM BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN - SINTA 4*, Vol 11 No 2 (2022): *Forum Bisnis Dan Kewirausahaan*, 311–323. <https://jurnal.mdp.ac.id/index.php/forbiswira/article/view/2243/693>
- Mambrisau, J. S. R. L. R. M. (2015). PENGARUH KEBIJAKAN MODAL KERJA TERHADAP CURRENT RATIO PADA PT. BANK PAPUA PERIODE 2009-2013. *Buletin Ekonomi*, Vol. 19 No. 2 (2015): *Buletin Ekonomi ISSN: 1410-3842*, 23–33. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/beuki/article/view/311/226>
- Nur'aidawati, S. (2018). PENGARUH CURRENT RATIO (CR), TOTAL ASSET TURNOVER (TATO), DEBT TO EQUITY RATIO (DER) DAN RETURN ON ASSET (ROA) TERHADAP HARGA SAHAM DAN DAMPAKNYA PADA NILAI PERUSAHAAN (Studi Kasus pada Sepuluh Bank Terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode. *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)*, Vol 1, No 3 (2018): *Jurnal SEKURITAS*. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKT/article/view/1091/892>
- Rofika, H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR MAYBANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*, 14(1), 28–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/jeko.v14i01.6463>
- Romli, asepmunirhidayat; O. (2022). PENGARUH RETURN ON EQUITY DAN CURRENT RATIO TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN PERBANKAN

- KONVENSIONAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2020. *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman Kuningan*, Vol. 3 No. 2 (2022): *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman UNISA Kuningan*, 81–88.
<https://jurnal.unisa.ac.id/index.php/jfik/article/view/235/237>
- Saggaf, M. G. R. M. W. T. (2016). PENGARUH CURRENT RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO, DAN BOPO TERHADAP CAPITAL ADEQUACY RATIO DENGAN RETURN ON ASSETS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERUSAHAAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *JEMBATAN*, Vol 13, No 1 (2016), 15–26.
<https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jembatan/article/view/4018/pdf>
- van Eck NJ, W. L. (2022). VOSviewer Manual Versi 2.6.18. In *Leiden: Univeriteit Leiden*.
Leiden: Univeriteit Leiden.
- Wati, A. T. K. (2018). Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio dan Ukuran Perusahaan Terhadap Rating Obligas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016. *JURNAL EKOBIS DEWANTARA*, Vol 1 No 7 (2018): *JURNAL EKOBIS DEWANTARA*, 8–18.
<https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/ekobis/article/view/493/429>